

Abbasqulu Nəcəfzadə

Sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor

Azərbaycan Milli Konservatoriyası

<https://orcid.org/0009-0005-2631-6868>, e-poçt a.najafzade@yahoo.com

Turan İbrahimov

Texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru,

Kaspian Geofizikal, Strateji Kəşfiyyat Qrupu, Azərbaycan

<https://orcid.org/0009-0008-4421-5536>, e-poçt turan.ibrahimov@gmail.com

Yazışılan müəllif: a.najafzade@yahoo.com Tel.: +994 503291881

ERQOLOQ İXTİYAR SEYİDOVUN DAHİ SƏFİƏDDİN URMƏVINİN İCAD ETDİYİ MUĞNI ALƏTİNİN BƏRPASI (NƏZƏRİ VƏ TƏCRÜBİ ARAŞDIRMA)

Şəkil 1. Muğni, İxtiyar Seyidovun bərpa, 2025, fevral ayı

XÜLASƏ

Təqdim edilən konfrans materialında XIII əsrdə yaşamış Azərbaycan türkü olan, dahi musiqişünas-alim Səfiəddin Urməvinin İsfahanda icad etdiyi muğni alətindən bəhs edilir. Unudulmuş bu aləti ilk dəfə 2025-ci ilin fevral ayında Naxçıvan Dövlət Universitetinin nəzdindəki “İncəsənət” fakültəsinin tərkibində fəaliyyət göstərən “Musiqi alətləri” emalatxanasının müdiri, Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi, erqoloq-araşdırmaçı İxtiyar Seyidov bərpa etmişdir və ilk ifaçısı da özü olmuşdur. İxtiyar Seyidov bərpa zamanı Abbasqulu Nəcəfzadənin təqdim etdiyi layihədən bəhrələnmişdir. Layihədə 1252-ci ildə Səfiəddin Urməvinin yazdığı “Kitabül-ədvar” risaləsindəki muğninin rəsmi təqdim olunur. İxtiyar Seyidov bu rəsmi əsasında rəssam Seyran Bədəloğlunun işlədiyi eskizdən faydalanmışdır. Burada həmçinin muğni aləti ilə bağlı Şükrullah Əhmədov, Henri Corc Farmer, Lətif Kərimov, Əfrasiyab Bədəlbəyli, Adil əl-Bəkri, Səadət Abdullayeva, Nüşabə Bayramlı kimi alimlərin fikirləri öz əksini tapmışdır. Turan İbrahimovun təqdim etdiyi ingilisdilli mətbuatda yer almış materialların, mətnlərin də layihənin hazırlanmasında müstəsna xidmətləri olmuşdur. O, həmçinin muğninin Şərq xalqlarının yeni musiqi alətlərinin yaranmasına təsir göstərdiyini araşdırmışdır.

Bərpaçı İxtiyar Seyidov iş prosesində öz təcrübə, bilik, fantaziya və əlavələrini muğniyə tətbiq etmiş, nəticədə çağdaş dövrün tələblərinə cavab verən bir alət ərsəyə gəlmişdir.

Açar sözlər: Səfiəddin Urməvi, muğni, erqoloq (bərpaçı), orqanologiya, etimologiya, morfologiya, eskiz, ifaçılıq.

Abbasgulu NAJAFZADE

Art history sciences doctor, Professor

Azerbaijan National Conservatory

<https://orcid.org/0009-0005-2631-6868>, e-mail a.najafzade@yahoo.com

Turan İBRAHİMOV

Doctor of Philosophy in Technical Sciences

Caspian Geophysical, Strategic Exploration Group, Azerbaijan

<https://orcid.org/0009-0008-4421-5536>, e-mail turan.ibrahimov@gmail.com

ERGOLOGIST IKHTIYAR SEYIDOV'S RESTORATION OF THE MUGHNI INSTRUMENT INVENTED BY THE GENIUS SAFIEDDIN URMAVI (THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH)

SUMMARY

The presented conference material discusses the mughni instrument invented in Isfahan by the Azerbaijani Turk, the brilliant musicologist-scientist Safieddin Urmavi, who lived in the 13th century. This forgotten instrument was first restored in February 2025 by Ikhtiyar Seyidov, head of the “Musical Instruments” workshop operating within the “Arts” faculty of Nakhchivan State University, teacher of the Nakhchivan Music College, ergologist-researcher, and he was the first performer. Ikhtiyar Seyidov benefited from the project presented by Abbasgulu Najafzadeh during the restoration. The project presents a drawing of the mughni from the treatise “Kitabul-advar” written by Safiaddin Urmavi in 1252. Ikhtiyar Seyidov benefited from the sketch made by the artist Seyran Badaloglu based on this drawing. It also reflects the views of scholars such as Shukrullah Ahmadoglu, Henry George Farmer, Latif Karimov, Afrasiyab Badalbeyli, Adil al-Bakri, Saadat Abdullayeva, Nushaba Bayramli regarding the mughni instrument. The materials and texts presented by Turan Ibrahimov in the English-language press also had exceptional services in the preparation of the project. He also investigated the influence of the mughni on the creation of new musical instruments of the Eastern nations.

Restorer Ikhtiyar Seyidov applied his experience, knowledge, imagination and additions to the mughni during the work process, resulting in an instrument that meets the requirements of the modern era.

Keywords: Safiaddin Urmavi, mughni, ergologist (restorer), organology, etymology, morphology, sketch, performance.

Аббасгулу НАДЖАФЗАДЕ

Доктор искусствоведения, профессор

Азербайджанская национальная консерватория

<https://orcid.org/0009-0005-2631-6868>, e-mail a.najafzade@yahoo.com

Туран ИБРАГИМОВ

Доктор философии по техническим наукам

Каспийан Геофизикал, Группа Стратегической Разведки

<https://orcid.org/0009-0008-4421-5536>, e-mail turan.ibrahimov@gmail.com

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭРГОЛОГОМ ИХТИЯРОМ СЕИДОВЫМ ИНСТРУМЕНТА МУГНИ, ИЗОБРЕТЕННОГО ГЕНИЕМ САФИЕДДИНОМ УРМАВИ (ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

РЕЗЮМЕ

В представленном материале конференции обсуждается инструмент мугни, изобретенный в Исфахане выдающимся азербайджанским тюрком, музыковедом и ученым Сафиеддином Урмави, жившим в XIII веке. Этот забытый инструмент был впервые реставрирован в феврале 2025 года Ихтиаром Сеидовым, заведующим мастерской «Музыкальные инструменты» факультета «Искусства» Нахичеваньского Государственного Университета, который является, преподавателем Нахичеваньского музыкального училища, исследователем-эргологом и первым исполнителем этого инструмента. В ходе реставрации Ихтиар Сеидов воспользовался проектом, представленным Аббасгулу Наджафзаде. В проекте представлен рисунок мугни из трактата «Китабул-адвар», написанного Сафиаддином Урмави в 1252 году. Ихтиар Сеидов использовал эскиз, сделанный художником Сейраном Бадалоглу на основе этого рисунка. В книге представлены взгляды на инструмент мугни таких учёных, как Шукруллах Ахмедоглу, Генри Джордж Фармера, Лятифа Каримова, Афрасияб Бадалбейли, Адиль аль-Бакри, Саадат Абдуллаевой и Нушабы Байрамлы. Материалы и тексты, представленные Тураном Ибрагимовым англоязычной прессе оказали значительную помощь в подготовке проекта. Он также исследовал влияние мугни на создание новых музыкальных инструментов народов Востока.

Реставратор Ихтияр Сеидов в процессе работы применил к мугни свой опыт, знания, фантазию и дополнения, в результате чего получился инструмент, отвечающий требованиям современной эпохи.

Ключевые слова: Сафиаддин Урмави, мугни, эрголог (реставратор), органология, этимология, морфология, эскиз, исполнение.

GIRIŞ. Məqaləni hazırlamaqda əsas məqsədimiz Azərbaycanın dahi musiqişünas-alimi Səfiəddin Əbdülmömin ibn Yusif ibn Fahir əl-Urməvinin (1216–1294) icad etdiyi muğni alətinin erqoloq-araşdırmaçı İxtiyar Seyidov tərəfindən Naxçıvanda bərpa olunmasını ictimailəşdirməkdir. Burada həmçinin muğninin S.Urməvinin ölümündən sonra ikinci variantının ortaya çıxmasının dahi musiqişünasa heç bir aidiyyətinin olmadığı da faktoloji əsaslarla diqqətə çatdırılır.

Səfiəddin Urməvinin uzun illər Bağdad şəhərində yaşadığı və orada vəfat etdiyinə görə, bəzi hallarda adının sonluğuna “Bağdadi” də əlavə olunur. AMEA-nın həqiqi üzvü, sənətsünaslıq elmləri doktoru Zemfira Səfərova bildirir ki, Səfiəddin bəzi risalələrini “Urməvi” deyil, türkləşdirilmiş şəkildə “Urmiyəli” kimi də imzalamışdır [18, s. 28].

Nəzərə almaq lazımdır ki, S.Urməvi əsərlərini əsasən ərəbcə yazmışdır. Bu baxımdan o, soyadını ərəb dilinə uyğunlaşdırmışdır. Fikrimizcə, alim doğulduğu şəhərin adını özünə təxəllüs götürdüyündən “Urmiyəli” kimi daha məntiqli səsələnir.

S.Urməvi çoxşaxəli yaradıcılığa malik sənətkardır: bəstəkar, şair, xəttat, yeni çalğı alətlərinin ixtiraçısı, Şərqdə geniş yayılmış “Sistemçilik məktəbi”nin banisi və əbcəd hərfləri (tabulatura, musiqi cədvəli) ilə müxtəlif melodiyaların müəllifi və s.

Səfiəddin ibtidai təhsilini Urmiyədəki Böyük məscidin mədrəsəsində almışdır. O, kiçik yaşlarından musiqiyə maraq göstərir və bir sıra çalğı alətlərində ifa etməyi, eləcə də musiqinin əsaslarını öyrənir. S.Urməvi təxminən 1233-cü ildə təhsilini elm və təhsil mərkəzi olan Bağdadda yeni təsis edilmiş Müstənsiriyə mədrəsəsində davam etdirir. O, şəriət məsələləri öyrədilən “Fiqh” fakültəsində təhsil alır.

Müstənsiriyə mədrəsəsi müasir internat tipli təhsil ocağı olduğundan tələbələri paltar, yemək, yataqxana və hər cür ləvazimatla da təmin edirmiş [4, s. 7]. Sonralar Avropa ölkələrində buna bənzər məktəblər universitet adı ilə fəaliyyət göstərmişlər.

Bu məqalədə Səfiəddin Urməvinin yaradıcılığı ilə bağlı müəllifi olduğumuz bir neçə əsərdə məlumat vermişik. Onlardan “Musiqi” [16] və “Musiqi beşiyi Təbriz” [15, s. 579-635] adlı monoqrafiyaları nümunə göstərmək olar.

Konfrans çıxışımızda Səfiəddin Urməvinin icad etdiyi və sonralar unudulmuş muğni alətindən bəhs edəcəyik. Öncə qeyd edək ki, muğnini ilk dəfə 2025-ci ilin fevral ayında NDU-nun nəzdindəki “İncəsənət” fakültəsinin tərkibində fəaliyyət göstərən “Musiqi alətləri” emalatxanasının müdiri, Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi, erqoloq-araşdırmaçı İxtiyar Seyidov bərpa etmişdir. O, öncə elmi ədəbiyyatda muğni aləti ilə bağlı araşdırmalarla yaxından tanış olmuşdur [16, s. 145-149]. İxtiyar Seyidov bu bilgilər əsasında muğninin təxmini ölçülərini müəyyənləşdirmişdir. O, aləti hazırlayarkən onun akustik baxımdan gözəl səsələnmesini təmin etməkdən ötrü şam, armud və qoz kimi ağaclardan istifadə etmişdir. Bilindiyi kimi, uzun təcrübələrdən sonra ustalara bəlli olmuşdur ki, adıçəkilən ağaclar səsötürücü xüsusiyyətə malikdir. Buna görə İxtiyar müəllim muğnini hazırlayarkən həmin ağaclara üstünlük vermişdir.

Şəkil 2. Muğni aləti. Rəssam Seyran Bədəloğlunun eskizi

Muğni hordofonlu, telli, mizrabla çalınan alətlər qrupuna aid edilir (şəkil 2). Bərpa edilmiş muğni əsasən mizrabla ifa olunur. Lakin bu aləti (santurda və cəngdə olduğu kimi) çubuqları tellərə vurmaqla, həmçinin aləti qanunvari, yəni telləri barmaqların ucu ilə dartmaqla da səsəndirmək mümkündür.

Yaranma tarixi. Səfiəddin Urməvi muğni alətini 1265-ci ildə o dövəndə İraki Əcəm əyalətinin mərkəzi olan İsfahan şəhərində icad etmişdir. Bu barədə Xalq rəssamı, xalçaşünas-alim Lətif Kərimov [11, s. 172] (1906–1991), görkəmli bəstəkar, alim, dirijor, musiqişünas Əfrasiyab Bədəlbəyli [5, s. 99] (1907–1976), sənətşünas-alim akademik Zemfira Səfərova [18, s. 32] və hazırda tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqsünaslıq İnstitutunun “Ərəb ölkələri tarixi və iqtisadiyyatı” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi Nüşabə Bayramlı (bağdadlı doktor Adil əl-Bəkriyə istinadən) [4, s. 7] əsərlərində məlumat vermişlər.

Burada bir məqama diqqət yetirmək istəyirik. Səfiəddin Urməvi muğni alətini 1265-ci ildə icad etsə də, bu alət haqqında 1952-ci ildə yazdığı “Kitabül-ədvar” (tam adı “Kitabül-ədvar fi mərifətün-nəqamü vəl-ədvar”) risaləsinə də əlavələr etmişdir. O, “Kitabül-ədvar” əsərində (Qahirə Kitabxanası Muzeyində saxlanılan əlyazması) muğninin quruluşu haqqında geniş məlumat verməklə yanaşı, həm də alətin rəsmiini də təqdim etmişdir (şəkil 3). Bununla bağlı ingilis musiqişünası Henri Corc Farmerin (1882–1966) də fikirləri mətbuatda yer almışdır [8].

Şəkil 3. Muğni – S.Urməvinin “Kitabül-ədvar” əsərindən

Sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor Səadət Abdullayeva əsərlərində 1683–1684-cü illərdə Azərbaycanda səyahətdə olmuş Engelbert Kempferin (1651–1716) 23 musiqi alətinin rəsmiini təqdim etmişdir [10]. Burada Səadət xanım E.Kempferin adını çəkmədiyi və 20 rəqəmi ilə işarələdiyi aləti muğniyə bənzədir. Bu alətə diqqətlə baxdıqda, quruluşca muğnidən çox fərqləndiyinin şahidi oluruq. Həmin alətin kəllə hissəsində muğnidən fərqli olaraq 6 aşix yerləşdirilib və alikvot tellər də yoxdur. Halbuki alikvot tellər muğninin digər alətlərdən fərqləndirən ən mühüm xüsusiyyətlərindən biridir.

Etimologiyası. Mənbələrdə bu alət müxtəlif adlarla təqdim edilir: muğni, müğni, müğənni, əl-Müğənnə. Bu sözlərin də fərqli izahları vardır. Z.Səfərova muğninin “sövt verən” mənasını bildirdiyini yazır [18, s. 32]. “Sövt” ərəbcə səs, səda deməkdir. Bəllidir ki, hər hansı alətin səsi, sədası olmalıdır. Alətin bu mənada belə adlandırılması məntiqsiz görünür və lüğətlərdə muğni sözünün həmin mənaları daşmasına rast gəlmirik.

Düşünürük ki, Muğan və muğam sözlərinin izahında olduğu kimi, muğni alətinin də adının yaranması muğ tayfalarının adı ilə bağlıdır. Midiya dövründə (e.ə. I minillik) yaşamış muğ tayfaları hazır cavab, sinədən söz deyən, musiqi və şeirsevər olmuşlar. Sonralar onların yaşadığı ərazilər Muğan adlanmış, muğanlılar, demək olar ki, Azərbaycanın bütün bölgələrinə yayılmışlar. Mütəxəssislər həmin ərazilərdə muğam janrının yaranması və ilkin formalaşmasını da muğların adı ilə bağlayırlar.

Ədəbi qaynaqlar. Doğrudur, klassik şairlərimizin əsərlərində muğni alətinin adına rast gəlmirik. Lakin muğ tayfaları klassiklərin əsərlərində kifayət qədər tərənnüm olunmuşdur. Məsələn, dahi Nizami Gəncəvi (1141–1209) “İsgəndərnamə” məsnəvisinin “İqbalnamə” hissəsində muğları belə təsvir edir:

Müğənni, gəl, qədim dövrü yada sal,

Muğlartək muğani xoş bir hava çal! [17, s. 54]

Beytdə qədim dövrlərdə muğların musiqisevər olduğu diqqətə çatdırılır. Fikrimizcə, burada “muğlartək muğani” ifadəsi elə “muğsayağı muğam” anlamında işlədilmişdir.

Azərbaycanın digər klassik şairi Nemətullah Kişvəri (1445–1525) də bir şeirində “muğan küyi” deməklə muğlara məxsus havaların mövcudluğunu təsdiqləyir:

Gəlgil ey dil ki, muğan kuyinə ahəng edəlim,

Bizə qayğı çəri çəkdi, varalım cəng edəlim.

Kişvəritək girəlim müğbeçələr söhbətinə,

Istimai-nəfəsi-udü neyü çəng edəlim [13, s. 68].

Məhəmməd Füzuli (1494–1556) də müğbeçə adlandırılan gənc muğların gözəl avazları olduğunu yazır:

Müğbəçə mütribi çəkib avaz,

Eylədi qarşısında cilməvü naz [14, s. 251].

Morfologiyası. Şirvanda doğulmuş və Türkiyədə fəaliyyət göstərmiş musiqişünas-alimi Şükrullah Əhmədoğlunun (1388–1470) yazdığına görə, muğni alətini sarı ərik ağacından hazırlamışlar. Tam adı Şükrullah bin İmam Şihabəddin Əhməd bin İmam Zeynəddin Zəki olmuş Türk musiqi aliminin adına bəzən Amasyalı və ya Amasyəvi sözləri də qoşulur. Guya Amasyada doğulduğundan belə yazırlar. Amma məhur alman tarixçisi Frans Babinger (1891–1967) Şükrullahın 1386-cı ildə Şirvanda doğulduğunu bildirir.

Hər halda, bir çox alimlər muğninin sarı ərik ağacından hazırlandığını yazmışlar. Onların fikirləri ilə aşağıda tanış olacağıq.

Ensiklopedik biliyə malik olmuş təbib, şair, yazıçı və musiq sahələrinin araşdırmaçısı Doktor Adil əl-Bəkri (1930–2018) muğninin (“müğənni” adı ilə) quruluşu haqqında yazır: “Bu, uda oxşar, bir dirsək uzunluğunda, çoxlu simləri olan musiqi aləti idi” [4, s. 7].

Şərqdə telli alətlərin qoluna aşxılları ilk dəfə S.Urməvi tətbiq etmişdir. Turan İbrahimov bildirir ki, bir sıra xalqların nümayəndələri S.Urməvidən bəhrələnərək Şərqdə geniş istifadə edilən sitar, sarod, Bədəxşan rübabı, sarangi və s. bu kimi alətləri eyni üsulla hazırlamışlar. Muğni əsasında Avropada XVII əsrdə arçlut (archlute – ing.) aləti də yaranmışdır. Yəni muğninin bəzi elementləri həmin alətlərdə öz əksini tapır. Daha dəqiqi, adicəkilən alətlər muğniyə istinadən icad edilmiş və günümüzədək gəlib çıxmışdır.

Muğni Azərbaycanın telli, qolu olan, mizrabla çalınan yeganə alətidir ki, tac hissəsi, yəni aşxılların yerləşdirildiyi “kəllə”si yoxdur. Əlavə tellərin də bir ucu körpücük (xərək) qarmağa, digər ucu isə qol boyu üstədən və aşağıdan düzülmiş aşxıllara düyünlənirmiş. Bu tellərdən ifaçılıqda qlissando (telləri sürüşdürmək) və ya dalğavari səslənmə zamanı, melodiya uyğun harmonik fon yaratmaq məqsədilə istifadə edilirdi. Yəni bu alikvot tellər açıq şəkildə səsləndirilir, üzərinə barmaq qoyulmurdu.

Səadət Abdullayeva (1940–2017) “Kənzüt-tühəf”ə (ərəbcədən tərcüməsi “Misli-bərabəri olmayan xəzinə” deməkdir, əsər Londonda Britaniya Muzeyində saxlanılır) istinadən muğni haqqında yazır: “Muğni (əl-Müğənnə) rübabın və nühənin quruluşlarını özündə birləşdirirdi. Onun gövdəsinin ölçüləri 330x310x170 mm idi. Alətin qol hissəsinin uzunluğu 600 mm-ə, hündürlüyü isə 40 mm-ə çatırdı. Qol üst tərəfdən üçkünc şəkildə düzəldilirdi. 9 aşx qolun sol yuxarı hissəsində yerləşirdi. Enli dekanın və qolun üzərilə 39 sim çəkilirdi. Alət ərik ağacından hazırlanırdı” [1, s. 21].

Fikrimizcə, burada kiçik anlaşılmazlıq vardır. S.Abdullayeva qolun üzərindəki sol hissədə 9 aşxın olduğunu yazır. Fikrimizcə, 9 aşx alikvot tellərin ümumi sayıdır. “Kənzüt-tühəf”dəki rəsmdən də (şəkil 3) bəlli olur ki, 6 aşx qolun sol yuxarı hissəsində, 3 aşx isə sağ, aşağı tərəfdə çanaqla qolun birləşdiyi hissəyə yaxın yerdə yerləşdirilmişdir.

S.Abdullayeva S.Urməvinin “Kitabül-ədvar” və Həsən Kaşaninin “Kənzüt-tühəf” risalələrindən muğni alətinin bir-birindən aşxlarının sayına görə fərqlənən rəsmlərini təqdim etmişdir [1, s. 19, 22] (şəkil 3 və şəkil 4).

Şəkil 4. Muğni – “Kənzüt-tühəf” risaləsindən

L.Kərimov “Səfiəddin Urməvi” adlı məqaləsində türk musiqişünası Şükrullah Əhmədoğluya istinadən yazır: “39 kərişdən (təldən) ibarət olan muğninin çanağı rübabdan böyükdür. Bu alətin uzunluğu bir qarış və beş qoşa barmaq (təqribən 33 sm), eni bir qarış dörd qoşa barmaq (təqribən 31 sm) və dərinliyi dörd açıq barmaqdır (17 sm). Dəstəsinin uzunluğu iki qarış və üç açıq barmaq (təqribən 60 sm), qalınlığı iki qoşa barmaqdır (4 sm)” [11, s. 173].

L.Kərimov həmin məqaləsində muğnidən söhbət açarkən öncə yazır: “Quruluşu kanon (qanun – *A.N.*), rübab və nüzhədən əxz edilmiş bu alət sarı ərik ağacından qayrılmışdır. Çanağı rübab çanağından böyük, həm də enli və üçbucaq formalıdır, onun dəstəsində 33 sim vardır” [11, s. 172].

Göründüyü kimi, L.Kərimov “Azərbaycan” jurnalında muğninin həm 39 telli, həm də 33 telli variantlarını təqdim edir.

Müşahidələrdən belə nəticəyə gəlirik ki, S.Urməvinin icad etdiyi muğninin nə 39, nə də 33 deyil, 36 (9-u qol boyu – bunların 6-sı üstdə, 3-ü isə altıda, 27-si deka üzərində) teli olub. Qol boyu yerləşdirilən alikvot tellər açıq halda, təxminən bir oktava həcmində (7 əsas və 2 koron yarımtondan kiçik mikrointerval səslərlə) köklənir. “Kitabül-ədvar”dakı rəsmdə deka üzərində, çanaqdan əks, yəni sağ tərəfdə yerləşdirilmiş (9x9x9) 27 sayda tel bağlanan burğular da aydın görünür (şəkil 4). Bu burğular aşxıqları əvəz edir və qanun alətində olduğu kimi, onları xüsusi hazırlanmış açar vasitəsi ilə sağa-sola burmaqla kökləyirlər.

İxtiyar müəllimin hazırladığı muğnidə qolun aşağısındakı 3 tel rəsmlərdə göstərilən üçbucaq hissəyə deyil, qolun aşağı hissəsində yerləşdirilmişdir. O bildirir ki, həm kökləmək, həm də ifaçılıq baxımından rahat olsun deyə, həmin aşxıqları qolda yerləşdirmişik. İfaçı muğninin tellərini əsasən mizrabla səsləndirir. Alət qanun kimi çalındıqda tellər barmaqların ucu ilə dartılmaqla ifa olunur, yaxud daha yaxşı səslənmə əldə etmək üçün qanunçuların istifadə etdiyi bir cüt üskükdən faydalanmaq məsləhətdir. Muğninin santur və ya cəng alətlərində olduğu kimi də ifa etmək olur. Bu zaman iki ədəd toxmağı tellərə vurmaqla səsləndirmək lazımdır.

Müasir muğninin telləri metaldan, üzəri metallarla sarınmış ipəkdən və sintetik iplik olan kaprondan hazırlanır.

İxtiyar Seyidovun bərpa etdiyi muğninin ölçüləri belədir:

1. Alətin ümumi uzunluğu 720 mm; 2. Çanağın uzunluğu 320 mm; 3. Çanağın eni 310 mm; 4. Çanağın dərinliyi 170 mm; 5. Qolun uzunluğu 400 mm; 6. Qolun eni 130 mm; 7. Qolun qalınlığı 40 mm.

Muğninin diapazonu. Bərpa olunmuş muğninin diapazonu kiçik oktavanın “do” diyez səsinəndən ikinci oktavanın “mi” bemol səsinə qədərdir. Alət qanun və santur kimi çalındıqda isə, səslənmə kiçik oktavanın “lya” bemol səsinəndən I oktavanın “lya” səsinə kimi uzanır.

Bəzi mənbələrdə fərqli quruluşa malik muğnidən də bəhs edilir. Məsələn, Azərbaycanın digər görkəmli musiqişünas-alimi Əbdülqadir Marağalı (1353–1435) “Məqasidül-əlhan” əsərində muğni aləti haqqında yazır: “Müğənni – bu, sazdır (çalğı alətidir – *A.N.*). Deyirlər, bunu Səfiəddin Urməvi ixtira edibdir. Onun dəstəsi (yəni qolu – *A.N.*) olmur. O, sim bağlanan bir uzun taxtadır. Ona 24 sim bağlayırlar. Hər simin yanında o simin yarısı boyda yoldaşı olur. Zil və bəm nəğmələri birlikdə eşidilir” [7, s. 74-79]. Bu mətni farscadan tanınmış şərqşünas, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədəli Müsəddiq (1925–1997) tərcümə etmişdir. Burada muğnini S.Urməvinin icad etməsi bildirilsə də, quruluşa tamamilə fərqli alətdən söhbət açılır.

Həmin məntədən görünür ki, qoşa tellərin biri qalın, digəri nazik olubmuş, onları tarın kök və ağ telləri kimi unison kökləyirmişlər. Ə.Marağalının verdiyi məlumatdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu növ muğninin 24 teli və hər telin yanında yarısı boyda “yoldaşı”, yəni 24 əsas və 24 əlavə teli olmuşdur. Ümumilikdə isə bu alətin cəmi 48 teli olubmuş. Əsas tellərin bir ucu çanağın üzərindəki xüsusi qarmağa, digər ucu isə deka üzərində yerləşdirilmiş körpücüyün (xərəyin) üzərindən keçməklə, enli gövdənin baş hissəsinə düyünlənirdi.

Türkiyəli alim Murat Bardakçı Ə.Marağalının muğni ilə bağlı həmin fikirlərini daha yığcam tərcümə etmişdir: “Muğni – Səfiəddin Əbdülmömin tərəfindən icad edilmiş sazdır. Geniş bir taxtanın üzərinə çəkilməmiş 24 teldən ibarətdir” [2, s. 106].

H.C.Farmer də XVII əsr türk çalğı alətlərindən bəhs edərkən Ö.Çələbiyə istinadən bildirir ki, muğni Manisada (Türkiyə) icad edilmişdir. Bu fikirlər yanlıştır, çünki eyni quruluşlu muğni haqqında Ə.Marağalı hələ 1409-cu ildə məlumat vermişdir. H.C.Farmerin yazdığına görə muğninin forması qanunabənzərdir və onu 24 şöbəyə istinadən 24 telli hazırlamışlar. O, muğninin ləvəndənə, yəni geniş imkanlı bir çalğı aləti olduğunu bildirir [9, s. 59].

Burada H.C.Farmerin 24 şöbəyə görə 24 telli alətin hazırlanması fikri də yanlıştır. 24 şöbə Ö.Çələbinin yaşadığı XVII əsrdə deyil, Ə.Marağalının və Nihani ləqəbli Turak bəyin zamanında, yəni XV–XVI yüzilliklərdə geniş yayılmışdı. Hər halda, mənbədən bəlli olur ki, 24 telli muğnidən Türkiyə ərazisində də XVII əsrdə geniş istifadə edilmişdir.

Göründüyü kimi, S.Urməvinin icad etdiyi muğni ilə Ə.Marağalının yazdığı muğni arasında kəskin fərqlər mövcuddur. Ə.Marağalı alətin tellərinin sayının 48 (24+24) olduğunu bildirir. Görünür, Ə.Marağalının yaşadığı illərdə də muğni adlandırılan fərqli alət də icad edilmişdir. Qərribə odur ki, Ə.Marağalı bu növ muğnini də S.Urməvinin icad etdiyini yazır. Amma bu, muğni deyil, qanun ailəsinə aid edilən bir alətdir.

Tanınmış türk səyyah və alimi (coğrafiyaşünas, tarixçi, etnoqraf, şair) Övliya Çələbi ibn Dərviş Məhəmməd Zillinin (1611–1683) yazdığından bəlli olur ki, Türkiyədə doğulmuş və əslən Azərbaycan türkü olan

şair, musiqişünas Turak bəy Çələbi (?–1566) də “Sazname-i del-navaznamə” (tərcüməsi: “Ürəyə yatan çalğı alətləri”) adlı əsərində muğni alətindən söz açmışdır [2, s. 116-117].

Ö.Çələbi “Səyahətnamə” əsərində yaşadığı dövrdə Türkiyədə (Tire, Manisa, Aydın, Sarxan, Kara Biqa, Sığla, Məntəşa) muğninin 55 (əsrin Bağdad nüsxəsində 55, Farmerə görə isə 40 [9, s. 59]) ifaçısının olduğunu yazır. O, muğni ifaçıları arasında Bəkir Ağanın adını xüsusi hörmətlə çəkir və onun bu alətin ən güclü ifaçısı olduğunu bildirir. Burada söhbət ilkin növ muğnidən deyil, Ə.Marağalının yazdığı fərqli növ, yəni nüzhəyəbənzər muğninin ifaçılarından gedir.

Təzadlar. Sonda muğni ilə bağlı xarici ədəbiyyatda yazılmış daha bir qaynaqa diqqət yetirmək istəyirik. Muğni ilə bağlı tərtib olunmuş ingilisdilli bir vikipediya (<https://en.wikipedia.org/wiki/Mugni>) yazılır: “Muğni (arxlute) fars telli musiqi alətidir və tara bənzəyir, lakin iki qlobus tar kimi bir-birinə bağlıdır və bir-birindən ayrılmır [“همايش بين المللى صفى الدين ارمى”. Archived from the original on 2012-04-09. Retrieved 2011-10-01].

Quri hökmdarları və Xarəzmi dövründə (12-13-cü əsrlər) musiqi inkişaf etmişdir. Bu dövrün iki görkəmli nəzəriyyəçisi Fəxrəddin ər-Razi və Nəsirəddin ət-Tusi idi. Digər fars nəzəriyyəçisi isə “Tac incisi” (“Dürrət əl-tac”) ilə məşhur olan Qütbəddin əş-Şirazi idi. 1350-ci ilin mühüm əsəri olan “Hədiyyə Xəzinəsi”ndə (Kənz əl-Tahaf) ud (lute), rübab (lute), muğni (arxlute), çəng (arfa), nüzhə, qanun (psaltery), ghaychak qıyçək (spiked viol), pişə (neyin bir növü) və nay-i siyah (qaraney) tamamilə təsvir edilmişdir. Başqa yerlərdə şair Hafizin nəfis dütarı (iki telli) və setarın (üç telli) adı çəkilir [“The Shahnameh Guide To The Lutes Of Central Asia”. Shahnameh.netlify.app. Retrieved 21 April 2021].

Burada yanlışlıqlar var, doğrudur, vikipediya tərtibçisi faydalandığı qaynaqları təqdim edir. Deməli, bu fikirlər həmin qaynaqlarda da səhv yazılmışdır. Burada hansı yanlışlıqlar müşahidə edilir?

1. Muğni niyə fars telli musiqi aləti kimi təqdim olunur? Bu aləti icad edənin milliyyəti (türk) və yaşadığı məkan (Azərbaycan, Urmiya) hər kəsə bəllidir.

Şəkil 5. İxtiyar Seyidov muğnini ifa edərkən

Şəkil 6. İxtiyar Seyidov muğnini santur (və ya çəng) kimi ifa edərkən

Şəkil 7. İxtiyar Seyidov muğnini qanun kimi ifa edərkən

2. Muğni yanlış olaraq tara bənzədilir, “lakin iki qlobus” dedikdə burada yəqin ki, tarın qoşa çanağı nəzərdə tutulur. Amma muğninin tarda olduğu kimi çanağı qoşa deyil, təkdir. Doğrudur, muğni aləti tar kimi hordofonlu qrupa aid edilsə də, onun tara heç bir bənzərliyi yoxdur.

3. Digər abzasda da orqanologiya ilə bağlı bir neçə yanlışlıqlar var, məsələn, rübab ud ailəsinə aid edilən lute deyil, eləcə də muğni – archlute, qıyçək –ghaychak, qanun – psaltery deyil. Sonuncu alət (psaltery) santur ailəsinə aid olub, qanundan fərqli olaraq qoşa çubuğu tellərə vurmaqla səsləndirilir. Burada yanlış yazılanların muğniyə aid olmadığından geniş münasibət bildirməyə ehtiyac duymuruq.

Nəticə. Sonda bildiririk ki, kiçik bir məqalədə və simpozium çıxışında S.Urməvinin icad etdiyi muğni aləti haqqında geniş və əhatəli məlumat vermək mümkünsüzdür. Burada əsasən İxtiyar Seyidovun bərpa etdiyi muğni musiqi alətindən bəhs olunur. İxtiyar Seyidov bu alətin ilk ifaçısıdır (şəkil 5-7). Sevindirici haldır ki, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, Əməkdar incəsənət xadimi Nazim Quliyev artıq muğninin bədiitexniki imkanlarını və diapazonunu nəzərə alaraq alət üçün “Urməvinin muğnisi” adlı oynaq instrumental bir əsər də yazmışdır. İnanırıq ki, digər bəstəkarlarımız da muğni üçün xüsusi əsərlər bəstələyəcək, ondan qohum alət kimi tədrisdə, etnoqrafik konsertlərdə, həmçinin folklor musiqisində geniş istifadə olunacaqdır.

ƏDƏBİYYAT

1. Abdullayeva S.A. Azərbaycan xalq çalğı alətləri (musiqişünaslıq-orqanoloji tədqiqat). Bakı: “Adiloğlu”, 2002, 454 s.
2. Агаева С.Х. Из истории музыкальной культуры Азербайджана (на основе произведения Эвлии Челеби «Сеяхатнаме»). / “Tarixi yaşadan unudulmuş musiqi alətləri” elmi məqalələr toplusu, Bakı Musiqi Akademiyası. 2011, s. 106-130 (rus dilində)
3. Bardakçı M.G. Maragalı Abdülkadir. İstanbul: “Pan Yayıncılık”, 1986, 200 s. (türk dilində)
4. Bayramova N.K. Səfiəddin Urməvi haqqında araşdırma. / “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 5 sentyabr 1980, s. 7
5. Bədəlbəyli Ə.B. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. Bakı: “Şərq-Qərb”, 2017, 472 s.

6. Çelebi E. Seyahatnâmesi. On ciltte, I. c. (cildi əvvəl). Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 304 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu. Dizini hazırlayanlar: Robert Dankoff, Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı. İstanbul: "Altan Matbaacılık Ltd. Şti.", Ocak 1998, 432 sh.
7. Əbdülqadir Marağalı. Musiqi alətləri və onların növləri. Farscadan tərcümə: M.Müsəddiq. // "Qobustan" jurnalı, 1977, №1, s. 74-79
8. Farmer H.G. Islam. Musikgeschichte in Bildern. Bd. 3, Lfg. 2. Leipzig, 1966, 81 p. (alman dilində)
9. Farmer H.G. Onyedinci yüzilyda türk çalgıları. İngiliscədən türkçeyə çeviri: Dr. M.İlhami Gökçen. Ankara: "Kültür Bakanlığı", 1999, 105 sh.
10. Kaempfer E. Amoenitatum exoticarum politico-physico-mediciarum. Fasciculus V. Lemgoviae, Typis & impensis H.W/ Meyeri, 1712, p. 740-745 (latın dilində)
11. Kərimov L.H. Səfiəddin Urməvi. // "Azərbaycan" jurnalı, №7, 1965, s. 170-173
12. Quliyev N.P. Urməvinin muğnisi. Muğni və fortepiano üçün ilk instrumental pyes (əlyazması halında). Naxçıvan, 2025.
13. Nemətullah Kişvəri. Əsərləri. Bakı: "Şərq-Qərb", 2004, 176 s.
14. Məhəmməd Füzuli. Əsərləri. Altı cildə, I c. Bakı: "Şərq-Qərb", 2005, 400 s.
15. Nəcəfzadə A.İ. Musiqi beşiyi Təbriz. / Əli Polad. Mədəniyyətlərin beşiyi: Təbriz. İstanbul: "Novruz", 2015, s. 579-635
16. Nəcəfzadə A.İ. Musiqi. "Azərbaycan incəsənət tarixi" beşcildliyindən II c. Bakı: "Şərq-Qərb", 2018, 328 s.
17. Nizami Gəncəvi. İskəndərnamə. İqbalnamə. Poetik tərcümə: Mikayıl Rzaquluzadə, izahlar: Əkrəm Cəfər. Bakı: "Lider", 2004, 256 s.
18. Səfərova Z.Y. Azərbaycanın musiqi elmi (XIII–XX əsrlər). Bakı: "Azərənşr", 2006, 544 s.